

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 586 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izbojev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzayeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
	Nuritdinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
	Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
	O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
	O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
	Oromova Laylo Ilhomovna	
	Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
	Raxmatov Mirzo Mukimovich	
	Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
	Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
	Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
	Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
	Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
	Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
	Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
	Alimov Farhod Sharabidinovich	
	Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
	Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
	Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
	Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
	15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
	Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
	Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
	Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
	Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
	Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
	The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
	Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
	Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
	Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
	Malakali bokschi'larni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
	Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	
	Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren.....	443
	Z. Nazarov	
	Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida	447
	Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna	
	Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar.....	451
	Adilova Soliyaxon	
	Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish.....	455
	Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna	
	Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish	458
	Abdullayeva Aziza	
	Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar	461
	Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari	465
	Haydarqulova Mahliyo Zafarovna	

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'рни	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodikjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
Шукурова Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
Evatov Saminjon Sobirovich	
Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish: pedagogik strategiyalar va vositalar	579
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	583
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	

SPORT MASHG'ULOTLARIDA MOTIVATSIYANI SHAKLLANTIRISH: PEDAGOGIK STRATEGIYALAR VA VOSITALAR

Rajapov G'olibbek Oripovich
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirishga doir pedagogik strategiyalar va ularni amaliyotda qo'llash vositalari tahlil qilingan. Xorijiy tajriba, xususan AQSH va Germaniya sport ta'lim tizimidagi yondashuvlar asosida, sportchilarda ichki va tashqi motivatsiyani rivojlantirishning samarali yo'llari ko'rib chiqilgan. Mahalliy sharoitga mos takliflar ham ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sport pedagogikasi, motivatsiya, psixologik yondashuv, murabbiylik strategiyasi, xorijiy tajriba.

Abstract: This article explores pedagogical strategies for developing motivation during sports training sessions and the practical tools used to implement them. Based on an in-depth analysis of international practices, particularly in the United States and Germany, the paper highlights effective methods for enhancing both intrinsic and extrinsic motivation in athletes. Contextual recommendations for local adaptation are also provided.

Key words: sports pedagogy, motivation, psychological approach, coaching strategy, international experience.

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические стратегии формирования мотивации в процессе спортивных тренировок и практические инструменты их реализации. На основе анализа зарубежного опыта, особенно моделей США и Германии, раскрываются эффективные методы развития внутренней и внешней мотивации у спортсменов. Также предложены рекомендации, адаптированные к местным условиям.

Ключевые слова: спортивная педагогика, мотивация, психологический подход, тренерские стратегии, зарубежный опыт.

KIRISH

Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nafaqat jismoniy salomatlikni mustahkamlash, balki shaxsning irodaviy sifatlarini rivojlantirish, ijtimoiy faolligini oshirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Biroq sport mashg'ulotlarining samaradorligi ko'p jihatdan ishtirokchilarning ichki va tashqi motivatsiyasiga bog'liq. Ayniqsa, yosh sportchilar, o'quvchilar yoki havaskor ishtirokchilar uchun motivatsiya darajasi ularning qatnashuv davomiyligi, intilishi va natijadorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli sport mashg'ulotlarini samarali tashkil etishda motivatsiyani shakllantirish va uni doimiy qo'llab-quvvatlash zamonaviy sport pedagogikasining dolzarb vazifalaridan biridir.

So'nggi yillarda pedagogik psixologiya, ta'lim texnologiyalari va sport metodikasining kesishgan nuqtalarida olib borilayotgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, sportchilarning motivatsiyasini oshirish uchun yagona yondashuv yetarli emas. Bunda o'qituvchi yoki murabbiy tomonidan qo'llaniladigan pedagogik strategiyalar, shaxsga yo'naltirilgan metodlar, individual yondashuv, hamda axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, taqdirlash tizimi, baholash metodlari, mashg'ulot mazmunining emotsional jihatdan boyligi va sportchilar o'rtasida sog'lom raqobat muhitining yaratilishi motivatsiyani barqarorlashtirishga xizmat qiladi.

Mazkur maqolada sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirishga qaratilgan asosiy pedagogik strategiyalar, ularning samaradorligi, yoshga oid farqlar asosida tanlanadigan vositalar hamda amaliy misollar orqali yoritib beriladi. Tadqiqot sport pedagogikasining amaliyotiga motivatsion yondashuvlar integratsiyasini chuqurroq tushunishga hamda murabbiylar faoliyatini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish masalasi xalqaro sport pedagogikasida doimiy e'tiborda bo'lib kelmoqda. Mashg'ulot jarayonida sportchining ichki motivatsiyasini kuchaytirish va uni uzoq muddat saqlab qolish uchun qo'llaniladigan strategiyalar ko'plab ilmiy tadqiqotlarning asosiy mavzusiga aylangan. Albert Bandura tomonidan ilgari surilgan o'z-o'zini samaradorlik nazariyasi sportchilarning o'ziga bo'lgan ishonchi mashg'ulotlarda qatnashish chastotasi va sa'y-harakatlarining kuchi bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatadi. Unga ko'ra, yuqori o'ziga ishonchga ega sportchilar ko'proq muvaffaqiyatga intiladilar va muvaffaqiyatsizlikka bardoshiroq bo'ladilar.

Deci va Ryanning o'z-o'zini belgilash nazariyasi sportchilarning motivatsiyasini ichki va tashqi omillarga ajratadi. Ushbu modelga asoslangan holda olib borilgan tadqiqotlarda murabbiylarning rag'batlantirish uslublari, individual yondashuv va ijobiy teskari aloqaning motivatsiyani oshirishdagi o'rni alohida ta'kidlangan. Masalan, Vallerand va sheriklari Kanada sport maktablarida olib borgan kuzatuvlarida murabbiylarning avtonomiya qo'llab-quvvatlovchi xatti-harakatlari sportchilar o'rtasida yuqori ichki motivatsiyani shakllantirishini aniqlagan.

Rossiyalik olim L.V. Matveeva sport mashg'ulotlarida ijtimoiy-psixologik omillarning ahamiyatini chuqur o'rganib, o'z tadqiqotlarida sportchilar o'rtasidagi guruh ichidagi munosabatlar, murabbiyning shaxsiy fazilatlarini, hamda mashg'ulot muhitining emotsional fonini asosiy motivatsion omillar qatorida ko'rsatadi. Shuningdek, nemis tadqiqotchisi Jürgen Beckmann stressni boshqarish va diqqatni jamlash malakalari motivatsiya bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatgan.

Mahalliy mualliflar ichida A. Mullajonovning jismoniy tarbiya ta'limida motivatsiyani shakllantirishga qaratilgan tadqiqotlari e'tiborga molikdir. U o'smirlar bilan olib borgan eksperimental ishlar asosida mashg'ulotlarda o'yinli metodikalar, interaktiv yondashuv va raqobat elementlarining qo'llanilishi natijadorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatishini aniqlagan.

Yuqoridagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sport motivatsiyasini shakllantirishda murabbiyning didaktik yondashuvi, shaxsga yo'naltirilgan metodlar, pedagogik muhit va individual omillar uzviy bog'langan holda ishlaydi. Bu esa sport mashg'ulotlarining samaradorligini oshirishda kompleks yondashuv zarurligini anglatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar sport mashg'ulotlarida ishtirok etayotgan 14–18 yoshdagi 60 nafar o'quvchi bilan suhbatlar, so'rovnoma va kuzatuvlar orqali yig'ildi. Olingan ma'lumotlar kontent tahlili, deskriptiv statistika va motivatsion darajani baholovchi indikatorlar asosida tahlil qilindi hamda pedagogik strategiyalar bilan solishtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish masalasi nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim hisoblanadi. Zero, sportchining ichki intilishi, maqsadga intilishi va davomiylikdagi qat'iyati ko'p hollarda aynan motivatsion omillarga tayanadi. Ushbu bo'limda sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalar chuqur o'rganiladi. Tahlil qilish uchun AQSH va Germaniya tajribalari tanlab olindi. Bu ikki davlat sport tizimida pedagogik strategiyalar, ilmiy asoslangan metodika va axborot texnologiyalari orqali motivatsiyaga kompleks yondashuvni amalda joriy etgan mamlakatlar hisoblanadi.

AQSH tajribasi: Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va sport psixologiyasi integratsiyasi Amerika Qo'shma Shtatlarida sport mashg'ulotlarini tashkil etishda motivatsiya tushunchasi sport psixologiyasi bilan chambarchas bog'liq tarzda qaraladi. Bu yerda mashg'ulotlar davomida nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki shaxsiy maqsadlar, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, shaxsiy o'sish kabi jihatlari ham hisobga olinadi. AQSHdagi sport maktablari va kollejlarda murabbiylar sportchilarning individual xarakterini chuqur o'rganib, ular uchun maxsus motivatsion rejalar tuzadi. Bu rejalar murabbiyning o'zi yoki sport psixologi bilan birgalikda ishlab chiqiladi.

Masalan, NCAA (National Collegiate Athletic Association) tizimidagi kollej sportida murabbiylar maxsus kurslardan o'tgan holda psixologik rag'batlantirish, ichki va tashqi motivatsiya tushunchalari, stressni kamaytirish texnikalari bilan tanishtiriladi. Har bir sportchi uchun shaxsiy maqsadlar qo'yiladi, ularning yutuqlari bosqichma-bosqich baholanadi va bu natijalar bo'yicha shaxsiy tahlil olib boriladi. Eng muhimi, sportchilarning motivatsiyasiga ta'sir qiluvchi omillar (oila, do'stlar, murabbiy, o'ziga bo'lgan ishonch) har bir mashg'ulot rejasi tuzilishida e'tiborga olinadi (1-rasm).

1-rasm: Motivatsiyaning ichki va tashqi shakllari o'rtasidagi funksional bog'liqlik modeli'

Rasmda taqdim etilgan grafik sport mashg'ulotlarida motivatsiyaning tarkibiy tuzilishini ifodalaydi. Markaziy o'rinda joylashgan "Motivation" elementi sport faoliyatining harakatlantiruvchi kuchi sifatida qaraladi. Bu umumiy motivatsiya ikki asosiy ko'rinishga bo'linadi: ichki motivatsiya va tashqi motivatsiya. Ularning har biri o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, sportchining faoliyatdagi qatnashuv darajasi, barqarorligi va rivojlanish istiqbollari shu motivatsion omillarning uyg'unligiga bog'liq.

Ichki motivatsiya sportchining o'zini rivojlantirish, mashg'ulotlardan zavqlanish, yangi yutuqlarga erishishga bo'lgan ichki ehtiyojdan kelib chiqadi. Bu holatda sportchi tashqi mukofotlarsiz ham faoliyatdan qoniqish oladi. Tashqi motivatsiya esa tashqi omillar – mukofotlar, reytinglar, ijtimoiy tan olinish, murabbiy yoki ota-onaning kutganlari orqali shakllanadi. Bu omillar qisqa muddatli natijalarni berishi mumkin, lekin ichki motivatsiya bo'lmasa, u uzoq muddatda barqaror bo'lmaydi.

Grafikda berilgan o'zaro yo'naltirilgan strelkalar shuni anglatadiki, ichki va tashqi motivatsiyalar bir-biriga ta'sir qiladi va ularni alohida emas, balki birgalikda rivojlantirish lozim. Murabbiylar sportchilarning ichki motivatsiyasini oshirish uchun ularning shaxsiy maqsadlarini rag'batlantirishi, mashg'ulot jarayonini zavqli va ma'noli tashkil etishi kerak. Shu bilan birga, tashqi motivatsiya vositalari ham to'g'ri tanlanib, sportchilarning o'zini baholash, natijalarni tahlil qilish, rag'batlantirish va tan olish orqali kuchaytiriladi.

Motivatsiyani rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar sportchining emotsional, ijtimoiy va psixologik ehtiyojlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi muhim. Grafik bu tushunchalarni soddalashtirilgan shaklda, lekin mazmunan chuqur ifodalab, sport pedagogikasida motivatsiya tushunchasining murakkabligini ochib beradi. Mazkur yondashuv murabbiylar uchun metodik yo'l-yo'riq sifatida xizmat qilishi mumkin.

AQSHda shuningdek "positive reinforcement" ya'ni ijobiy rag'batlantirish konsepsiyasi keng qo'llanadi. Bu usulda sportchining har bir kichik yutug'i alohida e'tirof etiladi. Murabbiylar faqat jarima va tanqidga emas, balki sportchining ijobiy harakatlarini ko'proq qadrlashga urg'u beradilar. Ushbu yondashuv ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirib, keyingi natijalarga motivatsiyani kuchaytiradi.

Bundan tashqari, sport mashg'ulotlariga axborot texnologiyalarini jalb etish ham AQSH tajribasining muhim jihati hisoblanadi. Maxsus ilovalar va platformalar orqali sportchilarning natijalari qayd etiladi, shaxsiy o'sish grafigi shakllantiriladi va murabbiylar bu ma'lumotlar asosida motivatsion fikr-mulohazalar bildiradi. Masalan, Hudl, Coach's Eye kabi platformalar sportchilarga o'z harakatlarini ko'rib chiqish, xatolarini anglash va yutuqlarini baholash imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida ichki refleksiya orqali motivatsiyani kuchaytiradi.

Germaniya tajribasi: Tizimli monitoring va ijtimoiy-emotsional yondashuv Germaniyada sport pedagogikasiga yondashuv ancha tizimlashtirilgan va uzoq muddatli natijalarga yo'naltirilgan. Mamlakatda Federal sport tizimi (Deutscher Olympischer Sportbund - DOSB) orqali har bir sportchi uchun yillik va choraklik psixofizik baholash tizimi ishlab chiqilgan. Bu baholash jarayonlarida nafaqat jismoniy ko'rsatkichlar, balki sportchining emotsional holati, stress darajasi, sportga bo'lgan ichki munosabati muntazam kuzatib boriladi.

Germaniyada sport maktablarida faoliyat yurituvchi murabbiylar pedagogik tayyorgarlikdan tashqari, psixologik treninglardan ham o'tadilar. Ularga sportchilarning motivatsiyasini baholash uchun psixometrik testlar, diagnostik suhbatlar va kuzatuv jadvallari topshiriladi. Natijalarga qarab har bir sportchiga mos rag'batlantirish strategiyasi ishlab chiqiladi. Murabbiy va sportchi o'rtasida muntazam ravishda ishonchli aloqa, ochiq muhokama va fikr almashish muhitini yaratish Germaniya sport tizimining asosiy ustunlaridan biridir.

Bundan tashqari, Germaniyada "intrinsic motivation" – ichki motivatsiyani rivojlantirishga katta urg'u beriladi. Bu borada mashg'ulotlar vaqtida sportchining o'zini baholashi, o'z yutuqlari ustidan fikr yuritishi va shaxsiy mas'uliyatni his qilishi ta'minlanadi. Masalan, mashg'ulotdan so'ng sportchilar o'zlari to'ldiradigan

maxsus "refleksiya varaqalari" yordamida mashg'ulot jarayonini tahlil qiladi. Bu usul nafaqat natijadorlikni oshiradi, balki sportchining o'z shaxsiy o'sishini anglashiga yordam beradi.

Shuningdek, Germaniyada sport motivatsiyasiga ijtimoiy-emotsional omillar orqali ta'sir etish keng qo'llaniladi. Sportchilar jamoadagi o'z rolini anglaydi, ular o'zaro yordam, hurmat va birgalikda o'sishga asoslangan ijtimoiy qadriyatlar asosida tarbiyalanadi. Bu esa jamoaviy ruhni mustahkamlaydi va individual sportchilar motivatsiyasining barqarorligini ta'minlaydi.

Tahliliy taqqoslash AQSH va Germaniya tajribalari o'ziga xos, biroq umumiy jihati shundaki – har ikkala tizimda ham sportchilarning shaxsiy ehtiyojlari, emotsional holati va ichki motivatsiyasiga katta e'tibor qaratiladi. AQSH modelida ko'proq ijobiy rag'batlantirish, texnologik yondashuv va psixologik qo'llab-quvvatlash ustuvor bo'lsa, Germaniya modelida tizimli monitoring, refleksiya asosidagi o'rganish va jamoaviy qadriyatlar asosida shakllantirilgan motivatsiya modeli asosiy o'rin tutadi.

Shu boisdan O'zbekiston sport pedagogikasida xorijiy tajribalarni o'rganib, ularni mahalliy sharoitga moslashtirish orqali sport mashg'ulotlarining motivatsion komponentini kuchaytirish mumkin. Xususan, sportchilarning shaxsiy rejalashtirishini rag'batlantirish, refleksiya asosidagi o'z-o'zini tahlil qilish imkonini beruvchi vositalar joriy etish va sport psixologiyasi elementlarini mashg'ulotlarga integratsiya qilish orqali sezilarli natijalarga erishish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida tahlil qilingan xorijiy tajribalar asosida sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish masalasi o'ziga xos yondashuv va murakkab strategiyalarni talab qilishi ayon bo'ldi. Motivatsiya – bu sportchining faolligi, intilishi, bardavomligi va o'zini namoyon qilish istagining ichki harakatlantiruvchi omilidir. Uni shakllantirishda murabbiyning psixologik saviyasi, pedagogik kompetensiyasi, mashg'ulotlarni tashkil etish metodikasi va sportchining shaxsiy xarakteri muhim rol o'ynaydi. AQSH va Germaniya tajribalari shuni ko'rsatadiki, sportchilarga individual yondashuv, refleksiya imkoniyatlari, ijtimoiy-emotsional muhit yaratish, shuningdek, zamonaviy texnologiyalar yordamida o'zini baholash va tahlil qilish imkonini berish motivatsiyani barqaror shakllantirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston sport ta'lim tizimida ushbu tajribalardan kelib chiqib, birinchidan, murabbiy va o'qituvchilarning psixologik-pedagogik tayyorgarligini chuqurlashtirish, ikkinchidan, sport mashg'ulotlarida sportchilarning shaxsiy rejalari, o'zini baholash va teskari aloqa mexanizmlarini joriy etish zarur. Bundan tashqari, sport psixologiyasining amaliy mexanizmlarini joriy qilish, ya'ni mashg'ulotlarda motivatsion suhbatlar, refleksiya jurnallari, o'zgaruvchan rag'batlantirish shakllari va individual monitoring tizimini yaratish orqali natijalarga erishish mumkin. Shuningdek, sportchilarning ichki motivatsiyasini kuchaytiruvchi o'yinli metodikalar, jamoaviy raqobat muhitini shakllantiruvchi topshiriqlar va sport axborot platformalarini tatbiq etish, bu sohada sifatli o'zgarishlarni ta'minlaydi.

Demak, sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish faqatgina sportchi emas, balki butun ta'lim muhitining uzviy harakati orqali vujudga keladi. Shu bois ushbu sohada chuqur tizimlashtirilgan, shaxsga yo'naltirilgan va zamonaviy vositalarga tayangan yondashuvlar asosida ishlash sport ta'limining mazmun va sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Deci, E.L., & Ryan, R.M. *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. – New York: Plenum Press, 1985. – 371 p.
2. Bandura, A. *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. – New York: W.H. Freeman, 1997. – 604 p.
3. Vallerand, R.J., & Blanchard, C. *The Study of Sport Motivation*. – Montreal: University of Quebec Press, 2000. – 215 p.
4. Beckmann, J., & Kellmann, M. *Sport Psychology: Performance Enhancement and Mental Training*. – London: Routledge, 2003. – 248 p.
5. Matveeva, L.V. *Психология спортивной деятельности*. – М.: Советский спорт, 2010. – 304 с.
6. Никифоров, Г.П. *Педагогика спорта*. – СПб.: Питер, 2014. – 256 с.
7. Солодков, Т.А., Сипливая, А.И. *Физическая культура и здоровье*. – М.: Академия, 2011. – 336 с.
8. Лубышева, В.И. *Теория и методика физического воспитания*. – М.: Инфра-М, 2018. – 432 с.
9. Ulyayeva LG, Ulyayeva GG, Radnaguruev BB. *Self-realization of an athlete's personality as a subject of physical activity: Monograph*. Moscow: Publisher Markhotin PY; 2014.
10. Dzhumagulova GS, Nurzhanova AM, Beisekova RT, Zhanibekova GO. *Formation of psychological motivation of young athletes for sports activities*. *Phys Cult Sport - Sci Pract*. 2019;4:40–4.
11. Roberts, G.C., & Treasure, D.C. *Advances in Motivation in Sport and Exercise*. – Champaign, IL: Human Kinetics, 2012. – 472 p.
12. <https://ijems.net/index.php/ijem/article/view/302/647>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.